

MUHAMMAD SALOMNING “DOVUL” QISSASIDA O’QITUVCHILAR OBRAZI**Sa’dullayeva Shahlo Anvarovna**

Buxoro shahar 20-umumta’lim maktabi ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Email: shahlo.sadulla@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430396>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XXI asr o’zbek adabiyotida narsda, qissa janrida o’qituvchilar obrazlarining yoritilishi, uning sabablari, tashuvchi funksiyalari ochib berilgan.

Kalit so’zlar: O’qituvchi obrazi, pir, murshid, sho’ro tuzumi, yangi joriy qilinyotgan programma.

Badiiy adabiyotda muallim, o’qituvchi obrazi doimo hurmatga loyiq shaxs, jamiyat uchun eng kerakli toifa vakillari o’laroq tasvirlangan. Mumtoz adabiyotimizda ham pir, murshid, shayx, ustoz kabi obrazlar eng ulug’vor insonlar sifatida gavdalantirilgan. Xususan, g’azal mulking sultoni sanalmish Alisher Navoiy deyarli barcha dostonlarining muqaddimasi, xotimasida va hatto asosiy qismlarida ham o’z ustozlarini yod etmay qo’ymaydi. “Lison ut-tayr” dostonida esa pir, ustoz haqida juda ko’p o’rinlarda to’xtalib o’tadi, xususan:

*“Har jamoatqaki yo’qtur peshvo,
Yo’lg’a ermastur qadam qo’ymoq ravo.
...Nafsdin har kimgakim bu biym erur,
Chora murshid ollida taslim erur.
Bo’yla illatlarg’a murshiddur tabib,
Kim xaloyiq pir derlar, ey habib” [2. 136.]*

Pirning irshodisiz, bu sayr-u suluk nihoyasiga etishi mushkulligi barcha tasavvufiy asarlarda ta’kidlangan. To’g’ri, murshid tarbiyasisiz ham vuslatga erishgan majzublar bo’lgan. Ular ham muridlar kabi nafs martabalariga ko’tariladi, tavhid sirlaridan, tajallining zavq-shavqidan ogoh bo’ladi, biroq tariqat asrorini kashf etolmaydi. Shuning uchun majzublarga irshod vazifasi yuklanmaydi, xalifalik maqomi berilmaydi. Maboda g’aybiy bir ilhom bilan fanofilloh maqomiga ko’tarilganlar ham bu yo’l sir-asroridan bexabar qolishlari tayindir. Demak, haqiqiy murshid yoki shayxlar, ilmda qayta-qayta ta’kidlanganidek, misni tillo qilguvchi zotlardir. Ular tom ma’noda odamshunoslardilar. Agar murid keng dengizda yo’lga chiqqan qayiq bo’lsa, murshid eshkak kabidir, ya’ni uningsiz qayiq o’z-o’zini nazorat qila olmaydi [4. 313-315-betlar].

O’qituvchi obrazi mana necha zamonlar o’tibdiki, o’zining ma’naviy yukini kamaytirgan emas. Jadid davri adabiyoti, zmonaviy adabiyotda ham o’qituvchi ma’rifatga yetaklovchi obraz bo’lib qoldi. “A.Fitrat va boshqa ma’rifatparvar adiblar asarlaridagi o’qituvchi, ziyoli va boshqalar jaholatga qarshi kurashuvchi qahramonlardir. Muallim obrazi ma’rifatparvar adabiyotining ideal qahramonidir. Uning timsolida asrlar bo’yi ilmsiz yashab kelgan xalqqa bilim orqali yorug’ dunyoni ko’rsatish, shu tariqa ommani xayrli ishlarga yo’llash tushunchalari mujassamlashtirilgan” [1. 120].

Muhammad Salomning 1978-yilda nashr etilgan “Dovul” qissasining bosh qahramonlari o’qituvchilar bo’lib, asarning asosiy voqealari sifatida ta’lim tizimi, undagi muammolar, o’qituvchilarning kasbiy va shaxsiy hayoti yoritiladi. Qanoat, Sabridin, Muborak, Orzigul obrazlari orqali o’z kasbiga sadoqatli, fidokor, bilimli va vijdonli o’qituvchilar qiyofasi ochib berilsa, Xayriyev, maktab direktori obrazlari o’z kasbiga u qadar mas’uliyat bilan qaramaydigan, o’qituvchilik kasbini shunchaki kun kechirish shakli deb qaraydiganlar insonlar toifasiga kiradilar.

Asar bosh qahramoni Qanoat yoshlikdan otasidan yetim qolib, onasiz, xolasining qo’lida ulg’ayadi. Turmush qurgan payti oliy ma’lumoti bo’lmasa ham keyinchalik o’qib-o’rganib, oliy o’quv yurtini bitirib o’z kasbining ustasi bo’lib yetishadi. O’qituvchi sifatida o’z faoliyatini olib borar ekan, doimo o’z ishini kamchiliksiz va hatto keragidan ham ortiq darajada bajarishga harakat qiladi. U nafaqat bolalarning maktabdagi xulq-odobi, bilim olishi, balki ko’cha-ko’yidagi yurish-turishi, uyidagi sharoiti haqida ham doimo qayg’uradi. Sinfidagi Qamariddin ismli bolaning bezorilik qilish sababi bilan qiziqib, uning oilaviy sharoitini o’rganib, uyiga borib onasi bilan suhbatlashishi voqealarida bunga ishonch hosil qilish mumkin. Qanoat o’z o’quvchilari haqida shunchalik ko’p qayg’uradiki, hatto ikki bor qattiq hastalanib, jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan payti ham “o’quvchilarim men borgancha qay ahvolda qolisharkin, o’rnimga qo’yilgan o’qituvchi bolalargan

yaxshi dars beryaptimikin” deb qayg’uradi. Har bir o’quvchi taqdiri uchun kuyingan, ularning yaxshi inson bo’lib yetishishlari uchun tinib-tinchimagan, o’quvchilar bilan biron kor-hol ro’y berganda chin yurakdan achingan Qanoat opa ruhiy zo’riqishlar tufayli og’ir dard – ko’krak saratoniga chalinadi. Ammo o’zida kuch topa olib, nafaqat jismoniy, balki ruhiy holatni ham yaxshilash orqali tuzalish mumkin bo’lgan ko’krak saratoni kasallini yenga oldi, davolanish, tuzalish jarayonida o’z farzandlari, turmush o’rtog’i barobarida o’quvchilari hech ham xayolidan chiqarmaydi.

Sabridin aka – Qanoat opaning turmush o’rtogi, u ham pedagog, matematika fani o’qituvchisi. Urush nogironi bo’lishiga qaramay, maktabdagi va maktabdan tashqaridagi barcha ishlarga hamma qatori safarbar bo’ladi.”Indiniga maktablarda darslar boshlandi-yu, Sabridin aka bezovtalanib qoldi. Axir u haftasiga yigirma yeti soat dars o’tishi kerak”. [3. 50]. Sho’ro tuzumi davrida yoppasiga paxta terishga hasharga yo’llangan o’qituvchi va o’quvchilar qatori hasharda qatnashadi (garchi bu ishdan ozod qilingan bo’lsa ham). Sog’ig’iga mutlaqo mumkin bo’lmagan og’ir sharoitda ishlayotgan Sabridin aka rematizm kasali tufayli bir muddat toshakka mixlanib qoladi. Uyda davolanish jarayoni ham doim maktabda boshqa kishiga topshirilgan darslarini o’ylab qayg’uradi, o’z darslari topshirilgan boshqa o’qituvchiga dars ishlanmalarini tayyorlab yuborib turadi. O’z kasbini suiiste’mol qiluvchi o’qituvchi Xayriyevga matematika faniga oid yangi joriy qilinyotgan programmalardan boxabar qilib, ancha yangiliklarni o’rgatadi.

Muborak – maktabning o’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari, ona tili o’qituvchisi, Sabrinnin akaning singlisi, Qanoat opaning qaynisinglisi. O’z ishiga mas’uliyatli Muborak opani maktabdagi ko’pchilik yaxshi ko’radi va hurmat qiladi.

Muhammad Salomning “Dovul” qissasini o’qituvchilar haqidagi asar, aniqroq aytganda sho’ro davrining eng qiyin davrlarida yashagan oddiy qishloq o’qituvchilari haqidagi asar deyish mumkin. Asarda fidoiy o’qituvchi har qanday zamonda jamiyatning ma’naviy tirgagi ekanini adib mahorat bilan yoritib bera olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адабий турлар ва жанрлар. 3 жилдлик. I жилд, Т.,1991,-Б.120.
2. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. МАТ. 12-том. – Тошкент: Фан, 1996. – Б. 136.
3. Салом Мухаммад. Довул. Ёш гвардияю Т., 1978, - Б. 50.
4. Sa’dullayeva Sh.A. “Lison ut-tayr” dostonida pir va murid munosabati masalasi xususida. // Buxoro davlar universiteti magistrantlar va iqtidorli talabalarning “Tafakkur va talqin” mavzusidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi to’plami. – 2020 15-may, Buxoro. 313-315-betlar.